

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA'LIM,
FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
NAVOIY VILOYAT HOKIMLIGI
NAVOIY DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI**

**“IQTIDORLI YOSHLAR – INTELLEKTUAL, IJODIY ELITANI
YARATISHNING KAFOLATI: AKADEMIK MOBILLIK VA
XALQARO HAMKORLIK MASALALARI”
mavzusidagi
Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
MATERIALLARI**

**26-aprel, 2024-yil
Navoiy shahri**

“Iqtidorli yoshlar - intellektual, ijodiy elitani yaratishning kafolati: akademik mobillik va xalqaro hamkorlik masalalari” mavzusidagi talabalarning Xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari. – Navoiy, 2024. – 548 b.

Ushbu to‘plam O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 18-yanvardagi “2024-yilda o‘tkazilishi rejalashtirilgan xalqaro va respublika miqyosidagi ilmiy va ilmiy-texnik tadbirlar ro‘yxatini tasdiqlash to‘g‘risida”gi 16-sonli buyrug‘iga asosan Navoiy davlat pedagogika instituti iqtidorli talabalarning ilmiy-tadqiqot faoliyatini tashkil etish bo‘limi 2024-yil 26-aprel kuni o‘tkazilgan “Iqtidorli yoshlar - intellektual, ijodiy elitani yaratishning kafolati: akademik mobillik va xalqaro hamkorlik masalalari” mavzusidagi talabalarning Xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallaridan tashkil topgan.

To‘plam materiallaridan mutaxassislar, yosh olimlar, pedagoglar, professor-o‘qituvchilar, doktorantlar, mustaqil izlanuvchilar, magistrantlar va talabalar foydalanishlari mumkin.

Mas’ul muharrirlar:

B.Sobirov – Texnika fanlari doktori, professor.
D.Narzuqulova – Pedagogika fanlari doktori DSc, professor

Taqrizchilar:

T. Nurmurodov Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universiteti ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektori.

Sh.Toshturov – Navoiy davlat pedagogika instituti Tarix kafedrasida dotsenti v/b., Tarix fanlari bo‘yicha falsafa doktori PhD

Maqolalarni to‘plovchi va nashrga tayyorlovchilar:

A.Xoshimov – Navoiy davlat pedagogika instituti iqtidorli talabalarning ilmiy tadqiqot faoliyatini tashkilotish bo‘limi boshlig‘i

F.Sayfullayeva – Navoiy davlat pedagogika instituti iqtidorli talabalarning ilmiy tadqiqot faoliyatini tashkil etish bo‘limi muhandisi

Texnik muharrir:

M.Norqobilov – Navoiy davlat pedagogika instituti Tarix kafedrasida dotsenti v/b., falsafa fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)

Ma’ruzalarda foydalanilgan misol, ko‘chirma va ma’lumotlar aniqligi uchun mualliflar ma’suldirlar.

qilishda kichik maktab yoshidagi bolalarning anatomik, fiziologik hususiyatlarini, ijtimoiy rivojlanish darajasini ham hisobga olish lozim.

Hozirgi zamon pedagogikasi insonparvarlik xususiyatlariga ega bo'lib, ta'limning asosiy maqsadi insonning ichki imkoniyatlarini yuzaga chiqarish, harakatlantirish, o'z-o'zini shaxsiy rivojlantirishga qaratilgan. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'quv mashg'ulotlari jarayonida mustaqillik va tashabbuskorlikka erishishi, o'z faoliyatini nazorat qilish, tug'ilishi mumkin bo'lgan muammolarni aniqlash va hal etishda erkinlikni taminlash rivojlanishning muhim ahamiyat kasb etuvchi bosqichi deb qarashimiz lozim. O'quvchi mustaqil, ijodiy harakat qilar ekan o'ziga bo'lgan ishonchi ham yuksalib boradi, keyinchalik esa imkoniyati darajasidan ham yuqoriroq muvaffaqiyatga erishishiga ko'prik bo'lib xizmat qilsa ajab emas.

Boshlang'ich sinf darslarini samaradorligini oshirish uchun turli xil ko'rgazmali qurollardan foydalanish maqsadga muvofiq bo'ladi. Darsdan zerikib qolgan bolalarni diqqatini jamlash va yana darsga qiziqishini paydo qilish uchun kichik tanaffuschalar, musiqiy daqiqalarni tashkil etishimiz mumkin. Bu bolalar ongida pozitiv energiyaning ko'tarilishi, dars davomida o'zini ko'rsatishga harakat qilishiga sabab bo'ladi. Barchamizga ma'lumki bolalar mehrga tashna doim, diqqat markazida bo'lishni istashadi. O'qituvchi esa bundan foydalangan holda ham o'zining, ham bolaning xohishini turli xil o'yinlar bilan bajarishi mumkin. Bolalarga qisqa she'r yod oldirish orqali she'r aytishuvlar, she'r oxiridagi harfga qarab davom ettirish, yutgan o'quvchini rag'batlab borish kabi turli tuman usullardan foydalanish o'qituvchiling darsni qiziqarli o'tkazishi uchun kerakli metodlardan hisoblanadi.

Yuqorida ta'kidlab o'tganimizdek to'g'ri tashkil qilingan boshlang'ich sinf darslari bolalar kelajagini belgilab bersa ajab emas. Shunday mas'uliyatli vazifa biz pedagoglarga yuklatilgan ekan albatta o'z bilimimizni boyitib borish orqali yutimiz uchun malakali shaxs bo'lib xizmat qilish shuningdek bizga ishonib, umid bog'lab farzandi tarbiyasi va bilimi uchun javobgar ekanligimizni his etgan holda harakatdan to'xtamaymiz .

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mavlonova K. Azimova I. Tursun Sh. O'qish savodxonligi.3-sinf. Toshkent. 2023, 62 b.
- 2.Nishanova Z.T , Kamilova N. G, Abdullayeva D .U, Xolnazarova M. X. Rivojlanish psixologiyasi. Pedagogik psixologiya.O'zbekiston faylasuflar milliy jamiyati. Toshkent.2018, 602 b.
- 3.Xo'jamberdiyeva F. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqiy rivojlanish bosqichlari. 2022 b.
- 4.Shabbozova D. Boshlang'ich sinf o'quvchilarini savodxonligini oshirishda shaxsiy qadiryatli yondashuv.Toshkent. Metodis, 2023, 85 b.
5. Xalqaro tadqiqotlarda o'quvchilarning o'qish savodxonligini baholash. Toshkent, Sharq, 2019, 94 b.

TALABALARNI OTA-ONALAR BILAN HAMKORLIK QILISHGA TAYYORLASHNING PEDAGOGIK MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH MODELI

Abduraxmonova Sayyoraxon Shaxobidinovna
“University of economics and pedagogy” NOTM,
Pedagogika kafedrası o'qituvchisi

Annotatsiya. Maqolada pedagogik amaliyot vositasida talabalarni ota-onalar bilan hamkorlik qilishga tayyorlashning pedagogik mexanizmlari takomillashtirilgan va amaliyot rahbari+talabalar+MTT tarbiyachisi+ota-onalar pedagogik amaliyot jarayonlarida hamkorlik ishlarining adekvat modeli ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar:model, modellashtirish, amaliyot rahbari, talabalar, MTT tarbiyachisi, ota-onalar, pedagogik mexanizm, kvaziprofessional.

Abstract. In the article, the pedagogical mechanisms of preparing students for cooperation with parents have been improved by means of pedagogical practice, and an adequate model of cooperation in pedagogical practice processes of the head of practice + students + MTT educator + parents has been developed.

Key words: model, modeling, practice leader, students, MTT teacher, parents, pedagogical mechanism, quasi-professional.

Абстрактный. В статье средствами педагогической практики усовершенствованы педагогические механизмы подготовки студентов к сотрудничеству с родителями, а также разработана адекватная модель взаимодействия в процессах педагогической практики руководителя практики + студентов + педагога МТТ + родителей.

Ключевые слова: модель, моделирование, руководитель практики, студенты, преподаватель МТТ, родители, педагогический механизм, квазипрофессионал.

Bugungi kunda, talabalardan kasbiy mahorat va tarbiyachilik sifatlarinigina o'rganib qolmay balki, ilg'or pedagogik tajribalarni ham o'rganish, zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalaridan foydalanish ko'nikmasi va malakalarini rivojlantirish, ularning kasbiy kompetentligini to'xtovsiz rivojlantirib borishni ham taqozo etadi.

Ta'lim tizimiga zamonaviy pedagogik, innovatsion va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining so'nggi yutuqlarini chuqur o'rgangan holda bevosita pedagogik amaliyot jarayoniga tatbiq etish modelini yaratish va uni doimiy takomillashtirib borish lozim bo'ladi.

Model so'zi fransuzcha—*modele*, lotincha *modulus*—o'lchov, me'yor ma'nolarini anglatadi, ta'lim-tarbiya jarayonlarining barcha shakllari o'zaro bog'liqligini ta'minlovchi, belgilangan maqsad va vazifalar yo'nalishini ifodalovchi va ko'zlangan natijalarga erishishni ta'minlovchi o'zaro bog'liq bo'lgan va bir-birini o'zaro to'ldiruvchi komponentlardan iborat tizimlangan shaklga aytiladi.[1]

Modellashtirish adabiyotda bilim obyektlarini ularning modellaridan foydalangan holda o'rganish usuli, real hayot obyektlari va hodisalari va qurilgan ob'ektlarning xususiyatlarini aniqlash yoki yaxshilash, ularni qurish usullarini ratsionalizatsiya qilish, ularni boshqarish va boshqalar uchun modellarni qurish va o'rganish jarayoni sifatida ko'rib chiqiladi.

Ko'pgina tadqiqotchilar ta'kidlaganidek[2], pedagogikada modellashtirish kadrlar tayyorlash muammosini o'rganishda keng qo'llaniladi, bu bir tomondan, talabalar tayyorlanayotgan kasbiy faoliyatni, tizimli amaliy, boshqa tomondan amaliyot mazmuni (hamkorlik modeli) ko'rib chiqishni talab qiladi.

Bizning tadqiqotimizda olib borilayotgan dolzarb masala — bu amaliyot rahbari+talabalar+MTTtarbiyachisi+ota-onalar pedagogik amaliyot jarayonlarida hamkorlik ishlarining adekvat modelini yaratishga qaratilgan.

Pedagogik amaliyot vositasida talabalarni ota-onalar bilan hamkorlik qilishga tayyorlashni modellashtirish vositasi sifatida ko'rib chiqamiz. Shu sababli, amaliyotda modellashtirish bilan bog'liq tadqiqotlar orasida hamkorlikni modellashtirishga qaratilgan tadqiqotlar biz uchun alohida qiziqish uyg'otadi. Ularning mohiyati shundan iboratki, talabalar amaliyot jarayonida yaratilgan shart-sharoitlarda kasbiy faoliyatni takrorlaydilar. Faoliyat shartli ravishda kasbiy xarakterga ega bo'lib, harakatlar va operatsiyalarni bajarishda faqat uning eng muhim belgilari aks etadi. A.A.Verbitskiy bu faoliyatni "kvaziprofessional" deb ataydi, u ta'limdan professionalga o'tish; talabalar haqiqiy kasbiy faoliyatni amalga oshirmaydi, balki ularga taqlid qiladi.[3]

Pedagogik amaliyot jarayonida talabalarni ota-onalar bilan hamkorlik qilishga tayyorlashni pedagogik mexanizmlarini modellashtirishda biz quyidagilarga alohida e'tibor qaratdik.

Talabalarni ota-onalar bilan hamkorlik qilishga tayyorgarligini shakllantirish bo'yicha o'z modelimizni ishlab chiqishda biz rioya qilgan amaliyot jarayonida qo'yiladigan talablar:

- **Nazariy o'quv material bilan bog'liqlik.** Vazifalar va topshiriqlar majmuasini ishlab chiqish va uni tashkil qilishda har bir vazifani bajarish joyi muammoni hal qilish uchun ma'lumot beruvchi nazariy materialni o'rganishni hisobga olgan holda belgilanadi; nazariy materialni o'rganishga sarflangan vaqtni hisobga olgan holda, aniq topshiriq va topshiriqlar joyi belgilanadi; Bundan tashqari, fanlararo (murakkab) topshiriqlar va topshiriqlar barcha asosiy o'quv fanlari bo'yicha nazariy materiallarni o'rgangandan so'ng bajariladi. Bu harakatlarni ketma-ketlikda amalga oshirishda amaliyot rahbari bilan tarbiyachi faoliyati muhim o'rin tutadi.

- **Tarbiyachi faoliyatini ota-onalar bilan olib borgan hamkorlik ishlarini kuzatish.** Tarbiyachilarni ota-onalar bilan hamkorlik qilishning eng muhim jihatlari aks ettirishi va umumlashtirilgan xarakterga ega bo'lishi kerak, ya'ni amaliyot davri belgilangan bo'lganligi va

bosha kasbiy malakalar ham o'zlashtirilishini hisobga olib, hamkorlik faoliyati jarayonlari tizimlashtiriladi. Ertalabki qabul davomida tarbiyachi va ota-onalar suhbatini mazmuni (bolaning umumiy holati: kayfiyati, sog'ligi haqidagi ma'lumotlar), Bu qisqa hamkorlik qilish shakli hisoblanib, ota-onalar bilan hamkorlik ishlarini ijobiy kechishi va samaradorlikka erishishiga xizmat qiladi.

• **Vazifalarni belgilash va hamkorlik ko'nikmalarni bir faoliyatdan boshqasiga o'tkazish imkoniyatini hisobga olish.** Vazifalar va topshiriqlarni ishlab chiqishda ularni intellektual faoliyatning o'ziga xos xususiyatlariga ko'ra (analitik, loyihalash va boshqa ko'nikmalarni shakllantirishga e'tibor berish) ko'nikmalarni bir faoliyatdan ikkinchisiga o'tkazish imkoniyatini yaratadigan tarzda tiplashtirish tavsiya etiladi.

• **Pedagogik amaliyot jarayonida talabalarning odatiy amaliyotda moslashish qiyinchiliklari va xatolarini hisobga olish.** Talabalarni ota-onalar bilan pedagogik hamkorlikni amalga oshirishdagi xatolar va qiyinchiliklar ushbu faoliyat turini amalga oshirish zarurati va ushbu amalga oshirishning muvaffaqiyatini ta'minlaydigan bilim va ko'nikmalarning yetishmasligi o'rtasidagi qarama-qarshilikning natijasidir. Obyektiv ravishda mavjud bo'lgan qarama-qarshilik hamkorlik faoliyat sub'ekti tomonidan amalga oshirilishi (qiyinchiliklar) yoki ongsiz bo'lishi mumkin (xatolar). Qiyinchiliklarni keltirib chiqaradigan masalalar bilan bog'liq topshiriq va topshiriqlarni ishlab chiqish talabalarni qiyinchiliklarni yengishga tayyorlaydi va bo'lishi mumkin bo'lgan xatolarning oldini oladi.

“Pedagogik to'rtlik”ni hosil qilish. Ya'ni:

- amaliyot rahbari+talaba+tarbiyachi+ota-ona” o'rtasidagi munosabatlar tabiatini kuzatish, tahlil qilish va baholash (tashxis qo'yish) ota-onalar bilan faol pedagogik hamkorlikni tashkil etishda aniq pedagogik vaziyatlarni tahlil qilish, ularni baholash va hisobga olish;

- oilaning tipologik xususiyatlari va bolaning individual psixik xususiyatlaridan kelib chiqib, tarbiyalanuvchining oilasi bilan pedagogik o'zaro munosabatlarning real hayotiy muammolarini tahlil qilish va baholash;

- tarbiyalanuvchilarning oilalari, do'stlari bilan pedagogik munosabatlarni tahlil qilish (kuzatishlar asosida), ijobiy tajribalarni ta'kidlash, ularning ishidagi kamchiliklarni aniqlash;

Analitik ko'nikmalarga ega bo'lish-bu tahlilning mohiyatini va umumiy tahliliy ko'nikmalar mavjudligini tushunish, bu hodisani uning tarkibiy qismlariga bo'lish, ularni me'yoriy yoki faraziy talablar bilan taqqoslash, ular o'rtasidagi muvofiqlikni yoki nomuvofiqlikni aniqlash va olingan natijani baholashni o'z ichiga oladi. Har bir aniq oilada oilaviy ta'lim holatini rivojlantirishni loyihalash va oiladagi tarbiya kamchiliklarini bartaraf etish va uning ijobiy tomonlarini mustahkamlash maqsadida ta'lim kamchiliklarining ayrim xarakterli ko'rinishlarining tipiklik muammolarini baholash va ota-onalar bilan pedagogik munosabatlarni bashorat qilish. Shuningdek, aniq pedagogik vazifalarni aniqlash va aniq shakllantirish, ularni hal qilish shartlarini aniqlashdan iborat.

Talabalar o'zining aniq harakatlarini oldindan ko'ra bilishi ma'naviy-ma'rifiy tadbirlarda, sport musobaalarida ota-onalarni ishtirokini, ularning birgalikdagi faoliyatlarga qanday jalb qilish yo'llarini bilishi va faol ishtirok etishga undash pedagogik mahorat elementlarini tarkib topishda, mustaqil va tez qaror qabul qilish qobiliyati shakllanishiga xizmat qiladi.[4]

Shunday qilib, yuqorida aytilganlarga asoslanib, quyidagi xulosalar chiqarish mumkin. Talabalarni ota-onalar bilan hamkorlik qilishga tayyorgarligini takomillashtirish yo'llarini izlash bizga yondashuvlardan biri sifatida o'quv jarayonida kasbiy faoliyatni modellashtirishni ta'kidlash imkonini berdi. Kasbiy faoliyatga hamkorlik qilishga tayyorgarlik konsepsiyasining tamoyillari va ota-onalarning belgilangan malaka xususiyatlaridan kelib chiqqan holda, talabalarni ota-onalar bilan hamkorlik qilishga tayyorlash modeli ishlab chiqilgan bo'lib, bunda maqsadi va natijasi kasbiy tayyorgarlik orqali ochiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Pedagogika ensiklopediya. I jild.-T.: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2015.-B. 342.
2. Semushina L.G. Ta'lim jarayonida kasbiy faoliyatni modellashtirish //Mutaxassis.-2004.-No 5.-B.23-28.
3. Verbitskiy A. A. Universitetda belgi-kontekstual o'rganish kontsepsiyasi. Psixologiya savollari,-

1987,-N 1.-B. 24-28.

4. Abduraxmonova S.Sh. Pedagogik amaliyot vositasida talabalarni ota-onalar bilan hamkorlik qilishga tayyorlashning tamoyillari Innovations in science and education system Dehli. 44-45 bet. <https://eijmr.org/conferences/index.php/eimrc>

O‘ZBEKISTONLIK GIMNASTLARNING SALMOQLI QADAMLARI.

Nizomiy nomidagi TDPU

“Jismoniy tarbiya va sport” kafedrası

o‘qtuvchisi **Xakimdjano**va Kamola Bahadirovna

Navoiy davlat pedagogika instituti

Jismoniy madaniyat xotin qizlar sporti yo‘nalishi Achilova Dilfuza

Annotatsiya. Ushbu ilmiy maqolada O‘zbekistonlik gimnastlardan Galina Shamray, Sergiy Diomedov, Elvira Saadi, Ekaterina Xilko, Oksana Chusovitina, Anton Viktorovich Fokin, Rozaliya Galiyevaning yoshliklaridan sportga bo‘lgan etiborlari mashg‘ulot vaqtlarida chekkan zahmatlari, jahon arenalarida erishgan yutuqlari, sportga qo‘shgan o‘zining eng katta xissalari, yurtboshimiz tomonidan olingan Davlat mukofotlari haqida qisqacha bahon etilgan.

Kalit so‘zlar: Olimpiya, terma jamoa, qo‘shpoya, Tokio, Myunxen, ”Xalqlar do‘stligi”, Tayvand, SSR.

Аннотация. В данной научной статье узбекские гимнасты Галина Шамрай, Сергей Диомедов, Эльвира Саади, Екатерина Хилько, Оксана Чусовитина, Антон Викторович Фокин, Розалия Галиева уделяют внимание спорту с юности, их усилиям во время тренировок, их достижениям на мировых аренах, их вклад в спорт, кратко упомянуты его крупнейшие заслуги, государственные награды, полученные президентом нашей страны.

Ключевые слова: Олимпиада, сборная, парный разряд, Токио, Мюнхен, «Дружба народов», Тайвань, ССР.

Annotation. In this scientific article, Uzbek gymnasts Galina Shamray, Sergiy Diomedov, Elvira Saadi, Ekaterina Khilko, Oksana Chusovitina, Anton Viktorovich Fokin, Rozaliya Galiyeva pay attention to sports from their youth, their efforts during training, their achievements in world arenas, and their contribution to sports. His biggest contributions, state awards received by our country's president are briefly mentioned

Key words: Olympics, national team, doubles, Tokyo, Munich, "Friendship of peoples", Taiwan, SSR.

Galina Yakovlevna Shamray (Rudenko) – sobiq Ittifoqda xizmat ko‘rsatgan sport ustasi, gimnastika sporti bo‘yicha birinchi mutlaq jahon chempioni (1954), gimnastika xodasida mashq bajarishda mamlakat chempioni (1955), 1952-yilgi Olimpiada o‘yinlarida terma jamoa a‘zosi. Jamoa tarkibida Olimpiada chempioni, “Hurmat belgisi” ordeni sovrindori. Galina Yakovlevna Shamray 1931-yil 5-oktabrda Toshkentda tug‘ilgan. Gimnastika bilan Ikkinchi Jahon urushidan so‘ng shug‘ullana boshlagan. Ushbu sport turiga yoshligidan qiziqqan. Sport zaliga opasi olib kelgan. Birinchi murabbiysi V.V. Vnuchkov. 1949-yilda Galina milliy terma jamoa tarkibiga tushgan. Galina hayotida eng baxtli hodisa, bu albatta, 1952-yilda Xelsinki shahrida bo‘lib o‘tgan XV Olimpiada o‘yinlaridir. G. Shamray SSSR terma jamoasi tarkibida oltin medal sohibasi bo‘lgan. 1954-yil Galina uchun omad keltirdi. U Rim shahrida o‘tkazilgan Jahon chempionatidan mutlaq chempion va ikki oltin medal sohibasi bo‘lib qaytdi. 1957-yildan Galina Shamray Moskva shahrida gimnastikadan murabbiy va hakamlik lavozimini bajargan. Hozirgi kunda u Moskva shahrida istiqomat qiladi.

Sergey Viktorovich Diomedov – xizmat ko‘rsatgan sport ustasi, sport gimnastikasi bo‘yicha mamlakat chempioni (1964—1966, 3-453 33 1968—1969, 1970). Qo‘shpoyada mashq bajarish bo‘yicha Jahon chempioni (1966), XVIII va XIX Olimpiada o‘yinlari kumush medal sovrindori (1964, 1968), mutlaq Jahon chempioni (1966, 1970). Sergey Viktorovich Diomedov 1943-yilda To‘rtko‘lda tug‘ilgan. 1956-yilning sentabrida birinchi marta gimnastika zaliga murabbiy R.G. Sarkisov guruhiga kelgan, katta akasi bilan bir guruhda shug‘ullangan. Bir yil o‘tmasdan Sergey sport mahoratida akasiga yetib olib, II razryad mezonini bajargan. Uch yildan so‘ng “Dinamo” sport

MUNDARIJA

O‘ZBEK XALQ QOSHIQLARIDA RAMZIY TIMSOLLAR TALQINIGA DOIR. Abduraxmonova Dilshoda, Ilmiy rahbar: N.Tursunova.....	3
O‘ZBEK MAROSIM AYTIMLARIGA DOIR AYRIM MULOHAZALAR. Temurmaliq Saidov, Ilmiy rahbar: dotsent Navro‘z Raxmonov.....	5
SAID AHMAD ROMANLARIDA O‘XSHATISHLAR LINGVOPOETIKASI. Nurmanova Ismigul Abdivali qizi, Ilmiy rahbar: Yuldashev Jo‘rabek Uralovich	7
TASVIRIY SAN‘AT DARSLARIDA TALABALARNING BADIYIY TEXNIK MAHORATLARINI RIVOJLANTIRISH USULLARI. Jurayeva O‘g‘iloy Kengash qizi.....	10
ARTERIAL GIPERTONIYA ASORATLARI. Mavlonova Nigora Jumaboy qizi, Toxirova Mohichehra.....	12
MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNING NUTQINI RIVOJLANTIRISHDA MAYDA QO‘L MOTORIKASINING AHAMIYATI. Normatova Maftuna Kengash qizi.....	14
FIZIKADAN IJODIY MASALALAR, KONSTRUKTORLIK TIPIDAGI MASALA FIZIK MASALALARNI YECHISH METODLARI. Qayimova Marjona, Ilmiy rahbar: A.A.Axmedov	15
YURAK ISHEMIK KASALLIKLARIDA NOODATIY SHIKOYATLAR Bo‘ronov Botir Boyir o‘g‘li, Aslanov G‘.A., Rustamov J.I.....	18
ISAJON SULTONNING “ALISHER NAVOIY” ROMANIDA TARIXIY YASAMA SO‘ZLARNING QO‘LLANISHI. Abdullayeva Yulduz Izzatullayevna Ilmiy rahbar: dots. F.Nurmanov.....	20
TASVIRIY SAN‘AT VA TEXNOLOGIYA, TASVIRIY SAN‘AT ASARLARINI YARATISHNING ZAMONAVIY USULLARI. Jurayeva O‘g‘iloy Kengash qizi.....	22
BANK SOHASI TALABALARINING OG‘ZAKI MULOQOT JARAYONIDA DUCH KELADIGAN QIYINCHILIKLARI VA ULARNI BARTARAF ETISH YO‘LLARI. Davronova Munisa Alijon qizi, Ilmiy rahbar: Istamova Dilnoza Sa‘dulloyevna	24
FRANSIYADA BAROKKO DRAMATURGIYASI. Ilmiy rahbar f.f.d.(PhD) X.A.Arziqulova, M.X.Burxonova.....	26
MAYDANAK BALAND TOG‘ OBSERVATORIYASI. Abdisalomova Sanobar, t.f.d. (DSc), prof. D.I.Kamalova.....	28
TARIX FANLARINI O‘QITISHDA NAZARIYA VA METODLARNING O‘RNI. Xayrullayev G‘iyosiddin Jamshiddin o‘g‘li.....	30
O‘ZBEKISTONNI 2030-YILGACHA RIVOJLANISH STRATEGIYASINI ISTIQBOLLARI, Elov Olimdjon Komilovich, Abdukarimova E‘zoza Fazliddinqizi.....	34
TALABALARNING ILMIY – DUNYOQARASHINI SHAKLLANTIRISHDA KLASSIK VA KVANT TUSHUNCHALARINING AHAMIYATI. Norchaev Xudoyberdi Shomamat o‘g‘li, Ilmiy rahbar: Abdullaev Jalil Malikevich.....	37
FIZIKANI TABIIY VA TEXNIKA FANLARIDAGI O‘RNI. Ibrohimov Vohidjon Umidjon o‘g‘li, Ilmiy rahbar: Abdullaev Jalil Malikevich.....	38
MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA MUSIQIY DIDNI SHAKLLANTIRISH MASALASI. O‘tamurodova Shohida Muhammadqulovna, Abduqayumova Malika Mirzohid qizi.....	39
BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QUVCHILARINING NUTQIY KOMPETENSIYASI USTIDA ISHLASH YO‘LLARI, Abdurasulova Muxlisa Bekmirza qizi, Ilmiy rahbar: f.f.d. (DSc), prof. Ernazarova M.S.....	42
TALABALARNI OTA-ONALAR BILAN HAMKORLIK QILISHGA TAYYORLASHNING PEDAGOGIK MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH MODELI. Abduraxmonova Sayyoraxon Shaxobidinovna	44